

METILOTROF BAKTERIYALARNING MAHALLIY IZOLYATLARINI AJRATIB OLIISH VA MORFOLOGIYASINI O‘RGANISH

¹Mardonov Ikrom Xasan o‘g‘li, ²Suyunova Gavhar Anvarovna, ³Sherbekova Nasiba
Abdumumin qizi, ⁴Azimova Nodira Shoyim qizi

¹Mikrobiologiya instituti tayanch doktoranti

²Mikrobiologiya instituti kichik ilmiy xodimi

³Mikrobiologiya instituti kichik ilmiy xodimi

⁴Mikrobiologiya instituti katta ilmiy xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13837213>

Annotatsiya. Bugungi kundagi asosiy muammolardan biri insoniyatni oqsilga bo‘lgan talabini qondirish hisoblanadi. Oxirgi yillarda metilotrof mikroorganizmlar metanoldan oqsil sintezlashi hisobiga ishlab chiqaruvchilar va olimlar tomonidan katta qiziqish uyg‘otmoqda. Bu esa nafaqat butun dunyo miqyosida, shuningdek, O‘zbekiston hududida ham mahalliy metilotrof mikroorganizm kulturalarini ajratib olish va undan sifatli ozuqa oqsili ishlab chiqarish dolzarb hisoblanmoqda. O‘tkazilgan tadqiqotlar natijasida Toshkent qog‘ozni qayta ishlash zavodi oqova suvidan va Navoiyazot AJ hududi tuprog‘idan olingan namunalardan 10 ta izolyatlar ajratib olindi. Shulardan 4 ta izolyat metanolda yaxshi o‘sish xususiyatiga ega ekanligi sababli tanlab olindi va ularning morfologiyasi o‘rganildi.

Kalit so‘zlar: metilotrof mikroorganizmlar, oqsil, metanol, yangi izolyatlar, bakteriyalar, morfologiyasi, tayoqchasimon, kokklar.

Hozirgi kunda insoniyat oldida turgan dolzarb muammolardan biri bu ozuqa oqsilining yetishmasligidir. Bu muammoga to‘liq yechim izlash olimlar tomonidan o‘tgan asrning 1960 yillaridan boshlab amalga oshirila boshlandi va bugungi kunda ham davom etmoqda. Oqsil yetishmasligidan insoniyat kerakli miqdordagi muvozanatli ovqatlanishni ololmasligidan tashqari, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishi ham zarar ko‘radi, chunki ozuqa oqsilining yetishmasligi hayvonlarning erta o‘limiga va ular ishtiroki bilan olingan mahsulotlarning miqdori va sifatining pasayishiga olib keladi. Shu munosabat bilan, hozirgi tadqiqot yo‘nalishlari "oqsil yetishmasligi" tahdidini bartaraf etishning turli usullarini izlashdan iborat [2].

Oziq-ovqat sanoati va qishloq xo‘jaligi uchun keng talab qilinadigan oqsilli mahsulotlarni yuqori samarali ishlab chiqarish zamonaviy biotexnologiyaning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Eng istiqbolli oqsil produsentlari - biomassasi oqsilga boy mikroorganizmlardir. Turli xil taksonomik guruhlarga mansub bakteriyalar, achitqilar, tuban zamburug‘lar, bir hujayrali suv o‘tlar va sodda hayvonlar oqsil ishlab chiqaruvchilari sifatida ma‘lum [3]. Ular orasida metilotrof bakteriyalar o‘z biomassasida 70% gacha oqsil to‘plashi bilan samarali hisoblanadi [4]. Bir hujayralilar oqsillarining turli manbalari orasida ushbu guruh bakteriyalari sezilarli miqdorda oqsil to‘plashi bilan keng tanilgan. Shuningdek, aminokislotalar tarkibi bo‘yicha baliq uni yoki soya oqsiliga yaqinligi, tarkibida vitaminlar konsentratsiyasi, fosfolipidlar va boshqa qimmatli funksional birikmalar to‘plashi bilan katta ahamiyatga ega hisoblanadi [6].

Metilotroflar tabiatda keng tarqalgan. Hozirgi vaqtda metan va metanol oksidlovchi bakteriyalarning 50 dan ortiq avlodlari, shuningdek, metilotrof zamburug‘larining bir necha avlodlari ma‘lum [4]. Metanol asosida bir hujayralilar oqsillarini (SCP) sanoatda ishlab chiqarish

ilk bor o'tgan asrning 80-yillarida Buyuk Britaniyada joriy qilingan. O'sish tezligi, o'stirish jarayoni iqtisodiy koeffitsientining pastligi, intensiv aeratsiyada ba'zi produsentlarning vitaminlar yoki boshqa o'sish omillariga bo'lgan talabining yuqoriligi kabi sabablar tufayli butun dunyoda yangi istiqbolli produsentlarni qidirish hozirgi vaqtgacha dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda [7].

Respublikamizda esa metanol asosida mikroorganizmlar yordamida oqsil olish texnologiyasi yo'lga qo'yilmagan. Bu boradagi ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish juda muhim ahamiyatga egadir.

Ushbu tadqiqotning maqsadi mahalliy metilotrof bakteriya izolyatlarining sof kulturalarini ajratish va ularning morfologiyasini o'rganishdan iborat.

Tadqiqotda metilotrof bakteriyalarni ajratib olish uchun Navoiyazot AJ ga qarashli xudud tuproq namunalari, Toshkent qog'ozni qayta ishlash korxonasi oqava suv namunalaridan foydalanildi.

Ushbu namunalardan metilotrof bakteriya izolyatlarini ajratib olish uchun "K" (g/l): KH_2PO_4 – 2,0; $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ – 2,0; $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ – 0,025; NaCl – 0,5; $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ – 0,002; H_2O dist. – 1 l.; metanol – 1%; pH-7,2 tarkibli ozuqa muhitidan foydalanildi.

Tuproq namunalari 1 g, suv namunalari 1 ml dan olinib, 200 ml 1% li metanol solingan "K" ozuqa muhitida 5 kun davomida o'stirildi. O'stirilgan namunalar Petri chashkasiga 1% metanoli agarli "K" ozuqasiga bakterial ilmoq yordamida ekib olindi. O'sgan kulturalar morfologiyasiga qarab belgilab olindi va mikroskopiya qilindi. Mikroskopiya keyin yakka hujayralar 200 ml suyuq 1% metanoli "K" ozuqasiga ekilib, 35°C haroratda sheykerda (200 rpm) 2 kun davomida o'stirildi. Shundan so'ng, kulturalar 5 marta 200 ml suyuq metanoli "K" ozuqasiga qayta ekildi. Bunda faqatgina metanolda o'sadigan kulturalarni tanlab olish uchun metanol miqdori mos ravishda 1%, 1,5%, 2% miqdorida oshirib borildi. Kulturalar 2% metanoli "K" ozuqasida 24 soat mobaynida quyuq biomassa hosil qilib o'sa boshlagandan keyin, ular qayta 2% metanoli agarli "K" ozuqasiga ekildi. O'sib chiqqan yakka hujayralar mikroskop ostida o'rganilib, probirkalarga ko'chirib olindi.

Alohida ajratib olingan izolyatlar koloniyasining morfologiyasi va mikroskopik ko'rinishi o'rganildi. Gramm bo'yash standart usul [5] bo'yicha amalga oshirildi. Fazali kontrast rejimida hujayra morfologiyasi va harakatchanligini o'rganish "Axiolab 5" Zeiss (Germaniya) optik mikroskopi yordamida amalga oshirildi.

Olib kelingan tuproq va suv namunalaridan jami 10 ta izolyat ajratib olindi, shulardan 4 ta bakteriya izolyatlari metanolni yaxshi o'zlashtirish qobiliyatiga ega ekanligi ma'lum bo'ldi. Chunki 48 soat ichida 2% metanoli ozuqa muhitida ham yaxshi o'sishi ya'ni izolyatlar 10^9 KHB/ml ni tashkil qilishi aniqlandi.

Agarli ozuqa muhitlarida o'stirilgan koloniyalarning morfologiyasi o'rganilganda, izolyatlarning morfologik jihatdan farqlanishi aniqlandi. Toshkent qog'ozni qayta ishlash korxonasi oqava suv namunalaridan jami 3 ta izolyat ajratib olinib, ular shartli ravishda T-1, T-2, T-3 deb nomlandi. Navoiyazot AJ ga qarashli xudud tuproq namunalaridan bitta izolyat metanoli ozuqa muhitida yaxshi o'sishi kuzatildi va N-1 deb nomlandi. T-1 izolyat koloniyasi shakli doirasimon, ranggi qaymoqrang, chetlari tekis, usti silliq, yuza qismi bo'rtgan, hujayra strukturasi kichik donador, shakli kokk, grammanfiy ekanligi o'rganildi. T-2 izolyat koloniyasi shakli doirasimon, ranggi qaymoqrang, chetlari tekis, usti silliq, yuza qismi bo'rtgan, tayoqchasimon, grammanfiy. T-3 izolyat koloniyasi shakli doirasimon, ranggi sarg'ish-qaymoqrang, chetlari tekis, usti silliq, yuza qismi bo'rtgan, tayoqchasimon, grammanfiy. N-1 izolyatining morfologiyasi

keskin farq qilib, shakli doirasimon, apelsin rangli, chetlari notekis, usti silliq, yuza qismi biroz bo‘rtgan, tayoqchasimon, grammanfiy ekanligi aniqlandi (1-jadval, 1-2 rasmlar).

1-jadval

Ajratib olingan izolyatlarning morfologik xususiyatlari

Izolyat	Koloniyalar				Hujayralar		
	Shakli	Rangi	Profil	Koloniyaning cheti	Struktura si	Shakli	Gram bo‘yicha bo‘yalishi
T-1	doirasimon	qaymoqsimon	bo‘rtgan	tekis	kichik donador	kokk	manfiy
T-2	doirasimon	qaymoqsimon	bo‘rtgan	tekis	kichik donador	tayoqchasimon	manfiy
T-3	doirasimon	Sarg‘ish - qaymoq	bo‘rtgan	tekis	donador	tayoqchasimon	manfiy
N-1	doirasimon	apelsin rang	biroz bo‘rtgan	notekis	katta-kichik donador	tayoqchasimon	manfiy

T 3

T 2

T 1

N 1

1-rasm. Ajratib olingan izolyatlar koloniyalarining tashqi ko‘rinishi

N-1

T 1

T 2

T 3

2-rasm. Ajratib olingan izolyatlarning mikroskopik ko‘rinishi (100x10 marta kattalashtirilgan)

Tadqiqotchilar tomonidan o‘rganilgan va ishlab chiqarishda foydalanilayotgan ko‘plab metilotrof bakteriyalarning morfologiyasi bilan solishtirilganda, *Methylobacillus*, *Methylococcus* avlodiga mansub bakteriyalarning morfologik belgilariga o‘xshash ekanligi aniqlandi [1].

Izolyatlarni identifikatsiya qilish, fiziologik-biokimyoviy, xemotaksonomik xususiyatlarini o‘rganish davom etmoqda.

O‘tkazilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra quyidagicha xulosa qilindi: Navoiyazot AJ ga qarashli xudud tuproqlarida, Toshkent qog‘ozni qayta ishlash korxonasi oqava suvlarida metanolni o‘zlashtiruvchi bakteriya shtammlari uchraydi. Ularning sof kulturalari ajratib olinganda morfologik jihatdan *Methylobacillus*, *Methylococcus* avlodiga mansub metilotrof bakteriyalarga yaqinligi o‘rganildi. Tanlab olingan bakteriyalarga o‘xshash T-1, T-2, T-3 va N-1 izolyatlari 2% metanolli ozuqa muhitida yaxshi o‘sishi ularning orasida metanolni parchalab, ko‘p miqdorda oqsil hosil qiluvchi sanoat uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lgan shtammlar bo‘lishi mumkinligini izohlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Агафонова Н.В. Таксономическая и функциональная характеристика аэробных метилотрофных бактерий-фитосимбионтов / Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук, Пушкино, 2017 г., с. 130.
2. Игнашкова Д.А., Сергеев Е.Е., Раков Н.О., Авшалумов А.С., Суясов Н.А. Исследование сообщества метилотрофных бактерий, выделенных из образцов почвы полуострова Ямал
3. Салтыкова С.С., Побережный Д.Ю., Калёнов С.В. Исследование потенциала метилотрофных микробных сообществ для получения обогащенной белком биомассы / Успехи в химии и химической технологии. ТОМ XXXV. 2021. № 12. -с. 139-141.
4. Троценко Ю.А., Торгонская М.Л. Аэробные метилотрофы – перспективные объекты современной биотехнологии/Journal of Siberian Federal University. Biology 3 (2012 5) 243-279.
5. Методы общей бактериологии: Пер. с англ./Под ред. Ф. Герхардта и др. // М.: Мир, 1984. 264 с. – Текст: непосредственный.
6. Pereira, A. G., Fraga-Corral, M., Garcia-Oliveira, P., Otero, P., Soria-Lopez, A., Cassani, L., Cao, H., Xiao, J., Prieto, M. A., & Simal-Gandara, J. (2022). Single-cell proteins obtained by circular economy intended as a feed ingredient in aquaculture. *Foods*, 11(18). <https://doi.org/10.3390/foods11182831>
7. Schrader J. et al. Methanol-based industrial biotechnology: current status and future perspectives of methylotrophic bacteria //Trends in biotechnology. – 2009. – Т. 27. – №. 2. – С. 107-115.